

**«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ
РУССКОГО ЯЗЫКА»**

Абдурайимова Азиза Икромовна

**студентка 3-курса факультета Филология
направления русского языка и литературы**

Термезского государственного педагогического института.

Аннотация: В статье даны рекомендации, как организовать уроки русского языка в школах с помощью инновационных инноваций. На уроках русского языка также рекомендуются различные интерактивные методы.

Ключевые слова: русский язык, образование, инновации, методика, словарь, система обучения, дети.

Инновационные подходы к преподаванию русского языка связаны прежде всего с изменением роли учителя. В современных условиях очень важно, чтобы учитель не давал ученикам готовых знаний, а указывал путь к приобретению знаний, учил добывать знания. Особенно важно это тогда, когда учитель обучает русскому языку как неродному. Преподавание русского языка в современных условиях требует от учителя-словесника совершенно новых, инновационных подходов как к содержательной части урока, так и к выбору образовательных технологий, эффективных методов преподавания, проведению диагностики уровня владения русским языком как неродным.

Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях полиэтничной среды основаны прежде всего не только на осознании важности проблемы невысокого уровня подготовки учащихся по русскому языку, понимания того, что причина плохого знания русского языка связана прежде всего с проблемой социальной и психологической адаптации ученика к новой культуре, к новым традициям, ценностям, ориентирам, но и на овладении принципами деятельностного подхода к преподаванию русского языка как неродного. Это требует от словесника выбора эффективных форм работы с текстами разных типов и стилей. В связи с этим особое внимание требуют уроки развития речи, уроки комплексного анализа текста. Создать собственный текст, интерпретировать текст, предлагаемый для анализа, учащимся, чтобы выразить свои мысли на неродном языке, мало знать правила. Для этого нужно прежде всего расширить активный словарь. Как сделать это на уроках русского языка? Помогает система предтекстовых упражнений, характерная для методики преподавания иностранного языка.

Эта система заключается в следующем: — составление представления о содержании текста в целом — языковая догадка на уровне ситуационных моделей — определение значения незнакомых слов по контексту — словообразовательный анализ — анализ синтаксических конструкций. — опознавание интернациональной лексики — составление текста по аналогии, включение в текст ключевых слов и т. д.

Инновационный подход требует от каждого словесника овладения методикой преподавания русского языка как иностранного, понимания, что законы русского языка учащиеся воспринимают через призму законов родного языка, а это является причиной многих орфографических и даже пунктуационных ошибок. Такие ошибки относят к разряду интерференционных. Трудности усвоения русского языка как неродного можно разделить на три уровня: — трудности, общие для любого нерусского — трудности для носителей определенной группы языков (близкородственные, неродственные) — трудности для учащихся конкретной национальности. Большое значение имеет четкая организация словарной работы на уроке русского языка. К числу эффективных приемов организации словарной работы на уроке русского языка относятся — перевод с русского на родной язык — обратный перевод — выстраивание ассоциативного ряда — словесное (графическое) изображение слова — проговаривание и т. д. Во время проведения уроков русского языка к числу эффективных технологий можно отнести технологии работы в группах (пары, группы сменного состава и т. д.) Технология обучения в группах позволяет создавать на уроке определенные речевые ситуации, привлекать к организации работы в группе учащихся, для которых русский язык родной, что способствует формированию коммуникативной компетенции школьников.

Инновационные подходы к преподаванию русского языка требуют не только четкой организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся. Одной из форм исследовательской деятельности учащихся на уроке можно считать сопоставительный лингвистический анализ текстового материала на русском и на родном языке. Особенно эффективны такие работы при изучении лексики, фонетики, морфологии, стилистики, при редактировании собственных текстов. Инновационные подходы в работе с одаренными учащимися. Одним из важных факторов, создающих предпосылки для успешного обучения одаренных детей с использованием средств информационных компьютерных технологий является то, что таких детей характеризует высокая самостоятельность в процессе познания. Разработка

специальных компьютерных обучающих программ, расширяющих возможности реализации новых способов и форм самообучения и саморазвития, а также компьютеризация контроля знаний будут способствовать реализации принципа индивидуализации обучения, столь необходимого для одаренных учащихся. В работе с одаренными учащимися нужно использовать информационные технологии по следующим направлениям: Проведение медиа-уроков. От того, насколько грамотно методически и технологически изготовлен, произведен, сконструирован урок зависит обеспечение развития академических, интеллектуальных, творческих и личностных способностей детей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Митяева А.П. Ассоциативный эксперимент как способ конструирования концепта «бизнес» / А.П. Митяева // Молодой ученый. – 2015. – №11.
2. Палутина О.Г. Архитектоника концептов МИР/WORLD/PEACE в сознании носителей русского и английского языков / Terra Linguae: сб. науч. ст. – Вып. 2. – Казань: Издательство «ТАИ», 2015. – С. 6–9.
3. Абдуалиева З. У. Особенности зоонимических фразеологических единиц (ЗФЕ) русского и узбекского языков / 2013. – С.1. – Вып.1 (53).